

BADIIY TARJIMADA MILLIY O‘ZIGA XOSLIKNI QAYTA YARATISH
MAHORATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6453088>

Ibrohimova Marhabo Ulug‘bek qizi

O‘zDJTU, 3-ingliz tili fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Yosh mustaqil respublikamiz jahonga yuz tutayotgan bir paytda ilmfan sohasidagi yutuqlar ham quvonarli bir holdir. Bu borada badiiy, siyosiy- publitsistik asarlar o‘zbek tilidan xorijiy tillarga yoki uning aksi o‘laroq, xorijiy tillardan o‘zbek tiliga ko‘plab tarjima ishlari amalga oshirilmoqda. Ma‘lum xalqqa xos va mansub bo‘lmagan predmet, tushuncha hamda hodisalarni ifodalaydigan so‘zlar muallifga tasvirlanayotgan personajlari moddiy-ma‘naviy hayotini real, milliy shaklda bayon qilish imkoniyatini beradi, boshqacha qilib aytganda, bu so‘zlar badiiy asaming milliy xususiyatini belgilaydigan asosiy vositalardan biri hisoblanadi.*

Kalit so‘zlar: *A.Fyodorov, transliteratsiya, Cho‘lpon, Asqad Muxtor, Erkin Vohidov, Rustam Musurmon, NMAK, Kleyst, Flober, Dostoevskiy, Kafka, Folkner, Rob-Griye.*

Xalqlar turmush tushunchalarini anglatadigan bunday so‘zlarni tarjimada adekvat talqin etish original milliy xususiyatini o‘zga tilda qayta tiklashdek murakkab muammoning eng mas‘uliyatli va o‘ta mushkul masalaridan hisoblanadi. Chunki, bunday holda tarjimon oldida o‘z xalqi uchun notanish, nomlari ham tilda mavjud bo‘lmagan predmet, tushuncha va hodisalarni to‘lato‘kis etkazib berish, yaxshi anglatish vazifasi ko‘ndalang turadi. Mavjud ilmiy adabiyotlarda xalqlar turmush tushunchalarini anglatadigan tushunchalarni qaysi vaqtlarda amaliy faoliyatning qanday sinalgan yo‘llari vositasida talqin etish lozimligi to‘g‘risida yagona fikr uchramaydi. Tarjima ijodiy jarayon bo‘lmagani uchun bunday yagona fikrning uchrashi ham qiyin. Biroq turli ilmiy-tanqidiy mulohaza va xulosalar tajjimonga ma‘lum darajada yo‘l ko‘rsatib turadi, ulaming umumiy tasawurini boyitib, uning amaliyotda yuz berishi mumkin bo‘lgan har-xil tasodifiy to‘siqlarni mohirona yengish malakasini paydo qiladi. Professor A.Fyodorovning fikricha, xalqlar turmush tushunchalarini anglatadigan so‘zlar o‘zga tillarga asosan uch xil talqin etiladi:

Transliteratsiya yo‘li bilan: jiyani- nephew, niese- племянник: nabira grandchild, grandson, granddaughter- внук; Tarjima tili boyligi asosida yangi so‘z yaratish; Tarjima tilida asliyatga yaqin vositalar tanlash yo‘llari bilan talqin etiladi. Tarjima janri bilan hamma ham shug‘ullana olmaydi. O‘zbek yozuvchilaridan misol keltiradigan bo‘lsak, Cho‘lpon, Asqad Muxtor, Erkin Vohidov va boshqalar.

O‘zbek ijdkorlaridan bo‘lmish Aleksandr Faynberg ikki tomonlama ijod qiladi. Bir tomondan, o‘z she‘rlari bilan kitobxonlar mehrini qozondi, boshqa tomondan esa, o‘zbek ijodkorlari, xususan, Erkin Vohidov va Alisher Navoiy asarlarini rus tiliga tarjima qilib, butun dunyo adabiyotshunoslari nazariga tushdi. Faynberg faqatgina she‘r yoki hikoyalar bilan cheklanib qolmadi, uning qator yaratgan ijod mahsullari orqali kinofilmlar yaratilgan. Uning ijodini xotirlash, ko‘rsatgan buyuk xizmatlarini inobatga olgan holda munosib taqdirlandi va hali hanuz adabiyotshunos olimlarimiz tomonidan tadqiq qilinmoqda. Masalan, Rustam Musurmon o‘z maqollaridan birida shunday yozadi: “O‘zbekiston xalq shoiri Aleksandr Faynbergning she‘rlarini bundan o‘n yil burun tahririyat topshirig‘iga binoan tarjima qilganman. Ertasiga gazeta sahifalanadigan kun bo‘lgani uchun bir kechada “Priisk” kitobidan beshta she‘rni rus tilidan o‘zbekchaga o‘girishimga to‘g‘ri keldi. Noyabr edi. Eski hovlidagi so‘rida qog‘ozga yozganlarimni chizib o‘chiraman, so‘zlarni pishitishga harakat qilaman... Shu tariqa ilk tarjimam “O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati” gazetasida bosilib chiqdi. Shoir she‘riyati o‘shanda meni mahliyo etdi. Shu-shu Aleksandr Faynbergni majburiy emas, ixtiyoriy ravishda tarjima qiladigan bo‘ldim.” O‘z navbatida, Faynberg ham o‘zbek adabiyotiga ehtiromi ramzi sifatida Navoiy bobomiz g‘azallarini, Asqad Muxtor, Jumaniyoz Jabborov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Usmon Azim, Sirojiddin Sayyid, Azim Suyun she‘rlarini rus tiliga mahorat bilan tirjima qildi. Bu katta do‘stlik, yuksak ijodiy hamkorlikning yorqin namunasi. Men ustozimiz, O‘zbekiston Qahramoni, xalq shoiri Abdulla Oripovning Faynberg haqidagi e‘tirofini asarlaridan birida o‘qigandim: “O‘zbekistonda yashaydigan rusiyzabon shoirlar orasida Aleksandr Faynbergga tenglashadigani chiqqan emas. Umuman, sobiq ittifoq doirasidagi rus she‘riyatida Aleksandr Faynberg eng yuksak maqomlardan birini egallaydi. Uning ijodi O‘zbekistonda g‘oyat qadrlandi. Biroq hali shoir katta rus adabiyoti miqyosida munosib bahosini olgani yo‘q”. Aytmoqchimanki, Aleksandr Faynberg rus tilida yozsa ham, uni tushunish men uchun unchalik qiyin bo‘lmadi. Chunki shoir she‘rlarining obraz va timsollarini, ruhini, shakl va mazmunini tushunib olish kifoya. Men tushunganlarimni o‘zbek tilida so‘zlab berdim, xolos. Bu noyob me‘moriy obidani tomosha qilib, uni ko‘rmaganlarga naqshi bunday ekan, ustunlariyu koshinlari, mahobati bunday ekan, deb ta‘riflab berishga o‘xshaydi. Shunday qilib, Aleksandr Faynberg she‘rlari o‘zbekcha so‘zladi. O‘zbek tilida «Chig‘ir» nomli kitobi nashr etildi («Sharq» NMAK, Toshkent-2007).

Adabiyot tufayli o‘zgarishim mumkin ekanligini anglaganimdan buyon men adabiyotdan meni o‘zgartirishning yangi imkoniyatlarini kutaman. Chunki men hali unchalik barkamol emasman. Adabiyot sababli o‘zim o‘zgarishim, ongli ravishda yashashim mumkinligini tushunganimdan so‘ng esa, menda adabiyot

bilan boshqalarni ham o'zgartirishim mumkin, degan ishonch paydo bo'ldi. Axir, Kleyst, Flober, Dostoevskiy, Kafka, Folkner, Rob-Griye mening dunyo haqidagi tasavvurlarimni o'zgartirishdi-ku», deb yozadi avstriyalik yozuvchi Peter Xandke.

Men ham Aleksandr Faynbergning she'rlaridan yangilik izladim – shoir o'zini ham, o'zgalarni ham o'zgartirishni istab yozgan she'rlarini tarjima qildim. Aleksandr Faynberg she'riyatining janrlari xilma-xil: doston, ballada, she'r, sakkizlik, to'rtlik, sonet. U o'z sonetlarini erkin sonetlar, deb ataydi. Bunda u sonet shaklini saqlab qoladi, biroq asarning ifoda usuli, mazmuni va ruhida yangilik qilishni, erkin va ozod bo'lishni istaydi.

Aleksandr Faynberg she'rlarida oddiy insoniy tuyg'ulardan tortib, olamshumul muammolargacha qalamga olinadi. U insonning sof, olijanob tuyg'ularini asrab qolishga, inson tabiatini va dunyoni inqirozdan qutqarishga undaydi. Olamning farovonligi, insonning baxtu saodati u yashayotgan jamiyat taraqqiyoti bilan yaxlitdir, deb biladi. Boshqalar baxtli bo'lsa, men baxtsiz bo'lolmayman, boshqalar baxtsiz bo'lsa, men baxtli bo'lolmayman, deydi. Jamiyatning barcha a'zolarini Vatan taraqqiyoti yo'lida birdamlikka chaqiradi. Tarjima chin ma'nodagi san'atdir. Sarfat bo'lganda ham buyuk va ulkan mehnat hamda mahorat talab qiluvchi, mashaqqatlar evaziga erishiladigan san'atdir. Tarjima haqida biz ko'pincha axborot tarzidagina gapirishga o'rganib qolganmiz, kim nima tarjima qilganini tushunamiz, qolaversa, matnlarni qiyoslab ularning mos tushish darajasini belgilaymiz. Tarjima qilingan asarlarda biz doimo uning kamchiligini topmasdan, balki tarjimonning san'atiga e'tibor qaratishimiz lozim. Chunki, tarjimon o'z tarjimasida yo o'sha halqning yoki o'z halqi turmushidan kelib chiqib o'z ishini amalga oshirishi mumkin, qolaversa, tildagi ma'lum bir tushunchalami, ba'zi so'z, iboralarning ikkinchi bir tildagi muqobili bo'lmasligi mumkin. Bu esa bevosita tarjimonlarda shu tildagi mavjud iboralarni qo'llanmay qolib asliyatdagi emocional-ekspressivlikning to'la ifodalanmasligiga sabab bo'lmoqda. Masalan, kishining yomon kayfiyati ingliz tilida "to be in a devil of a state" iborasi bilan berilib, o'zbek tilida "shaytoni tutib turmoq", "jazavasi qo'zib turmoq" kabi ma'noga teng keladi. Shuningdek, "to last one's eyes, not to open one's lips" iboralari o'zbek tilidagi "ko'z tashlamoq", "miq etmaslik" kabi muqobillar orqali beriladi. Lekin rus tilida "Он был в ужасном состоянии" iboralaridan tashqari mazkur iboralarning ma'nosini to'la qoplay oluvchi frazeologik birlik yo'q. Shuning uchun ham bunday iboralar yo so'zma-so'z, yo tasviriy yo'l bilan tarjima qilinadi. Rus tilidagi tarjimalarda mana shunday o'zgarishlarga uchragan inglizcha iboralar so'zsiz o'zbek tilida o'z ifodasini topadi. Shunday qilib, tarjima katta mahorat va mashaqqat talab qiluvchi jarayon. Uning o'ziga xos muammolari bor. Tarjima jarayonida tarjimon leksik birliklar, so'zlar

bilan ishlaydi. Har bir soʻzning tarjimasini toʻgʻri va oʻrinli ishlatish ham tarjimonning oldiga katta vazifalarni qoʻyadi. Tarjimon soʻzning mohiyati va mazmunini qanchalik chuqur anglasa, uni oʻzgalarga ham shunday tushintira oladi va har bir oʻgirilgan asar maqsadga muvofiq boʻlib, kitobxonda katta taassurot qoldiradi.

Xulosa qilib shuni taʼkidlash joizki, muallif nutqini tarjimada ifodalanishini oʻrganish birinchidan badiiy asardagi milliy oʻziga xosliklarni ifodalash usullarini aniqlab tarjimonlar uchun amaliy, nazariy bilimlarini takomillashtirishga yordam beradi, ikkinchidan, bilvosita va bevosita tarjima jarayonida qoʻlga kiritilgan boy tajribalarni umumlashtirishga, yoʻl qoʻyilgan xato va kamchiliklarni aniqlab, badiiy asarning gʻoyaviy mazmunini chuqurroq anglanishiga olib keladi. Muallif nutqining asosiy elementlaridan biri milliy realiyalardir. Ularni tarjimada berishning eng samarador usuli transkripsiya va transliteratsiya boʻlib, u originaldagi xos soʻzni toʻliqroq ifodalash imkonini beradi. Transliteratsiya usulidan odatda originaldagi milliy oʻziga xos tushuncha ifodalaydigan maʼno tarjima tilida mavjud boʻlmagan hollarda foydalaniladi. Maqolamiz mavzusi "Badiiy asarlar tarjimasida milliy oʻziga xosliklarni qayta yaratish " boʻlib, ushbu ilmiy ishni olib borish jarayonida koʻplab oʻzbek va xorijiy adabiyotlardan, internet maʼlumotlaridan va terminologik lugʻatlardan keng foydalanildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tarjima muammolari//maqolalar toʻplami. -Toshkent, 1991.201- bet.
2. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/rustam-musurmon-yonib-turar-derazam-har-tun-2009>
3. <https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/tilshunoslik/tarjimon-maxorati-badiiy-tarjima-tarjimada-ekvivalentlik>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/badiiy-tarjimaning-lingvomadaniy-aspektlari-va-tarjima-mahorati>

